

TALABALARNING TASAVURINI RIVOJLANTIRISHDA MUHANDISLIK VA KOMPYUTER GRAFIKASI FANIDA KOMPETENTLIGINI OSHIRISH

o'quvchisi O.H.Xakimov., dotsent A.M.Raximov

Toshkent Davlat texnika universiteti,

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11234987](https://doi.org/10.5281/zenodo.11234987)

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo'lajak muhandislarning kasbiy malakalarini shakllantirish, kompetentligini oshirishda muhandislik va kompyuter grafikasi sohasini o'qitishning ahamiyati, dolzarbligi muhokama etiladi. Ilmiy maqolada nazariy hamda amaliy ishlar ko'rib chiqiladi hamda takliflar kiritiladi.

Kalit so'zlar: fazoviy tasavvur, psixologik moslashuv, qobiliyat, qobiliyat, o'zoro bog'liqlik, loyihalash, kompetentlik, intellektual.

Kirish. Bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda muhandislik va kompyuter grafikasi fundamental fan bo'lib, bu fan bo'yicha egallangan bilim va malakalar asosida muhandisning fazoviy tasavvuri, texnik tafakkuri va ijodiy qobiliyati kabi xislatlari rivojlanadi. "Muhandislik va kompyuter grafikasi" o'quv fani talabalarda grafik bilim, malaka va ko'nikmalarni shakllantirishning asosi hisoblanib, ijodiy qobiliyatlarining namoyon bo'lishiga yo'l ochadi. Ularning fazoviy tasavvurlarni kengaytirib, loyihalashning asosini tashkil etuvchi chizmalarni o'qish va bajarish, ob'ektlarning eskizi va ish chizmalarini tuzish, perspektiv tasvirlarini qurish kabi grafik savodxonlik malakalari bilan qurollantiradi shuningdek, umummuhandislik fanlarini va maxsus predmetlarni o'rganish jarayonida grafik savodxonlik darajalari rivojlanib, mutaxassislik fanlardan kurs ishi, kurs loyihalarini bajarish jarayonida egallangan bilim va malakalardan foydalanib, bitiruv malakaviy ishini bajarish jarayonida ularning grafikaviy va ijodiy qobiliyatlari to'liq namoyon qiladi.

Adabiyotlar sharhi. Oliy ta'lim tizimida yuqori malakali va raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash bugungi kunning eng muhim vazifalaridan hisoblanadi. Mazkur vazifaning nechog'lik samarali hal etilishi mamlakatimizda amalga oshirib borilayotgan ta'lim sohasidagi islohotlar ta'lim-tarbiya sifatining yuqori darajada bo'lishini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning "Yana bir muammoni hal etish o'ta muhim hisoblanadi: bu pedagoglar va professor-o'qituvchilar tarkibining professional darajasi, ularning maxsus bilimlaridir. Bu borada ta'lim olish, ma'naviy-ma'rifiy kamolot masalalari va haqiqiy qadriyatlarini shakllantirish jarayonlariga faol ko'mak beradigan muhitni yaratish zarur". – deb aytgan fikrlarida aks etadi. [3]

Tadqiqot metodologiyasi va empirik tahlil. Oliy ta'limda o'qitishning mazmuni, shakllari va usullari talabalarni faol kasbiy faoliyatga tayyorlaydigan tizim

sifatida ushbu fan sohasidagi zamonaviy kasbiy vazifalarga yo‘naltirilishi kerakligini tasdiqladi. Shuning uchun oliy o‘quv yurtlarida har qanday fanning tarkibi, tuzilishi kasbiy muammolarni hal qilish uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikmalarni shakllantirish nuqtai nazaridan ko‘rib chiqilishi kerak.

Fan tuzilishiga bunday yondashuv, bizning fikrimizcha, quyidagilarga imkon yaratadi:

muhandislik va kompyuter grafikasi oraliq kafedralar va mutaxassislik kafedralarning o‘zaro aloqani ta‘minlash;

bilim, mahorat ko‘nikmalar tuzilishi bilan yuqori kurslarda o‘tiladigan maxsus fanlarni o‘zlashtirishga hissa qo‘shadi;

amaliy muammolarni hal qilishda bo‘lajak muhandisning faoliyatiga faol ta‘sir ko‘rsatish, kasbga qiziqishni uyg‘otadi. Talabaga zamonaviy amaliyotning professional vazifalari darajasida bo‘lishga imkon beradigan fan sohasiga yo‘naltirish, muhandislar tayyorlovchi oliy ta‘lim muassasalarida maxsus fanlarni tizimli ravishda tashkil etish orqali amalga oshirilishi mumkin. Ammo maxsus fanlar faqat 5–8 semestrda mutaxassislik kafedralarda o‘rganiladi lekin talabalarni bo‘lajak kasbiga jalb qilish zaruriyati birinchi semestrda paydo bo‘lmoqda, chunki oldingi tadqiqotchilarning ta‘kidlashicha, kasbiy qiziqishni rivojlantirish jarayoni “maktab-professional ta‘lim - oliy o‘quv yurti” bosqichlarida uzluksiz bo‘lishi kerak.

Muhandislik va kompyuter grafikasini o‘rganishda olingan bilim va ko‘nikmalar umummuhandislik va maxsus fanlarni o‘zlashtirishda, shuningdek keyingi kasbiy faoliyatni o‘rganish uchun zarurdir.

Yilma-yil tasdiqlanadigan malakaviy talablar, o‘quv rejalari, o‘quv dasturlarini tahlil qilib talabalarga hech kim taqdim etmaydigan to‘liq bo‘limlar aniqlandi, ularni o‘rganishga jiddiy ehtiyoj bor. Mutaxassislarni intensiv maqsadli tayyorlashda faqat biz foydalanadigan an‘anaviy dasturiy hujjatlarga asoslanib bo‘lmaydi degan xulosaga keldik.

Xulosa va munozara. Xulosa o‘rnida quyidagilarni aytish mumkin:

Tadqiqot natijalari «Muhandislik va kompyuter grafikasi» kursining ishchi dasturini qayta ko‘rib chiqish uchun asos yaratadi.

Quyidagi masalalarni o‘rganishga ko‘proq e‘tibor qaratish lozim.

Quyidagi mavzular bo‘yicha ishlarni bajaradigan talabalarning mahoratini oshirish: turlari, bo‘limlari, detallarni ishlov berish va ixtisoslashuv elementlari bilan montaj chizmalari;

chizmalarni rasmiylashtirish.

Mutaxassislikka yo‘naltirib didaktik darsmateriallarini shakllantirish va ulardan faolroq foydalanish.

O'quv jarayonini tashkil qilishda, muhandislik va kompyuter grafikasi grafik qismini o'z ichiga olgan fanlar bilan bog'lanishini oshiradigan tadbirlarni rejalashtirish.

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil etish to'g'risida"gi Farmoni// QHMMB: 06/17/5264/0339-son 01.12.2017 y.

2. Texnik oliy o'quv yurtida chizma geometriya va chizmachilikni o'qitish metodikasining dolzarb masalalari. Kamp A.I. Oliy ta'limda o'qitishning mazmuni, shakllari va usullari: Ma'lumotni ko'rib chiqish. Oliy maktab ilmiy-tadqiqot instituti; nashr X. - M., 2010 - 48 b.

3. Voronov V.V. O'qituvchi ta'limida bilimlarni ifodalash shakllari // Pedagogika 2019 yil, 4-son. 68-bet

4. Zolotarev A.A., Fedorov B.F. Universitetlarda o'quv qo'llanmalar (Nazariya va o'qitish metodikasi masalalari). - M: Harbiy nashriyot, 2016.-276 b.

5. Azizxo'jaeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. O'quv qo'llanma. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi "Adabiyot jamg'armasi" nashriyoti. Toshkent, 2016.-160 b.

6. Ibragimova G.N. Interfaol o'qitish metodlari va texnologiyalari asosida talabalarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati, Toshkent, 2017. -38 b.